

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 7
ISSUE 1**

2026

TIL, TA'LIM, TARJIMA
7-SON, 1-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-7, ВЫПУСК-1

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-7, ISSUE-1

TOSHKENT-2026

TIL, TA'LIM, TARJIMA XALQARO JURNALI

**Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla**

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
ko'lib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul ko'lib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

**Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin**

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

**Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла**

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизия)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Удуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршиджон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Иудашев Казакбай
д.п.н., профессор (Узбекистан)

**Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин**

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадқасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бақоева Муҳаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурад
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдуғафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston)

Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Eltazarov Juliboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)

Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Labib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)

Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)

Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)

Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)

Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)

Kulmamatov Dushmanat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Rasulov Ravshankhujja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)

Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)

Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)

Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)

Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)

Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)

Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)

Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)

Tukhtasinov Ithom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)

Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

G'aybullayeva Umida,
doktarant,
Navoiy davlat universiteti
Navoiy, O'zbekiston
umidagaybulloyeva@gmail.com

SHAROF RASHIDOVNING "KASHMIR QO'SHIG'I" QISSASIDA MIFOPOETONIMLAR

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Sharof Rashidovning "Kashmir qo'shig'i" qissasidagi mifopoetonimlarning badiiy mazmuni, lingvopoetik xususiyatlari va funksional yuklamalari tadqiq etilgan. Asarda qo'llangan mifologik obrazlar, tabiat unsurlari, o'simlik va hayvonotga oid poetonimlar, diniy-ma'naviy manbali nomlar hamda Sharq mifopoetik tafakkuriga xos timsollar o'rganildi. Qissaning poetik tizimida mifopoetonimlarning syujetni kuchaytirish, timsollar qatlamini chuqurlashtirish hamda qahramonlar ruhiy olamini ochishdagi o'rni ilmiy nuqtai nazardan tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari mifopoetika, badiiy semantika, poetonimika va Rashidov ijodi bo'yicha olib borilayotgan ilmiy izlanishlarga hissa qo'shadi.

Kalit so'zlar: mifopoetonim, lingvopoetika, poetonimik tizim, timsol, mifologiya, badiiy nomlar

Gaybullaeva Umida,
doctoral student,
Navoi State University
Navoi, Uzbekistan
umidagaybulloyeva@gmail.com

MYTHOPOETONYMS IN SHAROF RASHIDOV'S STORY "KASHMIR SONG"

ABSTRACT

This article examines the artistic content, linguopoetic features, and functional loads of mythopoetonyms in Sharof Rashidov's story "Kashmir Song." The mythological images used in the work, elements of nature, poetonyms related to plants and animals, names with religious and spiritual sources, and symbols characteristic of Eastern mythopoetic thinking were studied. From a scientific point of view, the role of mythopoetonyms in the poetic system of the story in strengthening the plot, deepening the layer of symbols, and revealing the spiritual world of the heroes was analyzed. The results of the research contribute to scientific research on mythopoetics, artistic semantics, poetonymy, and the work of Rashidov.

Keywords: mythopoetonym, linguopoetics, poetonymic system, symbol, mythology, artistic names.

Умида Гайбуллаева,
докторант,
Навоийский государственный университет
Навои, Узбекистан
umidagaybulloyeva@gmail.com

МИФОПОЭТОНИМЫ В ПОВЕСТИ ШАРАФА РАШИДОВА “КАШМИРСКАЯ ПЕСНЯ”

АННОТАЦИЯ

В данной статье исследуются художественное содержание, лингвопоэтические особенности и функциональные нагрузки мифопоэтонимов в повести Шарафа Рашидова “Кашмирская песня”. Изучены мифологические образы, использованные в произведении, элементы природы, поэтонимы, связанные с растениями и животными, названия с религиозно-духовными источниками, а также символы, характерные для восточного мифопоэтического мышления. В поэтической системе повести с научной точки зрения проанализирована роль мифопоэтонимов в усилении сюжета, углублении слоя образов и раскрытии духовного мира героев. Результаты исследования вносят вклад в научные исследования по мифопоэтике, художественной семантике, поэтонимике и творчеству Рашидова.

Ключевые слова: мифопоэтоним, лингвопоэтика, поэтонимическая система, символ, мифология, художественные имена.

Kirish. XX asr o‘zbek adabiyotining yirik namoyandalaridan biri Sharof Rashidov adabiy merosida xalq ruhiyati, tarixiy-madaniy qatlamlar va Sharq poetik tafakkuri chuqur aks etadi. Uning “Kashmir qo‘shig‘i” qissasi badiiy-falsafiy ko‘lamning kengligi, timsollar tizimining boyligi hamda mifopoetik qatlamning kuchliligi bilan ajralib turadi. Qissada inson va tabiat uyg‘unligi, muhabbatning pokligi, sharqona go‘zallik tushunchasi, xalqona tasavvurlar, diniy-axloqiy ramzlar mifopoetonimlar orqali ifodalanadi. Mifopoetonim — adabiy matnda mifologik, ramziy, arxaik, sakral mazmun yuklangan nomlar tizimi bo‘lib, obrazlar semantikasini chuqurlashtiradi. Mazkur maqolaning dolzarbligi shundan iboratki, Rashidov qissasi hozirgacha adabiyotshunoslikda ko‘proq g‘oyaviy-badiiy talqin nuqtai nazaridan o‘rganilgan bo‘lsa-da, uning mifopoetik qatlamiga, xususan, mifopoetonimlarga bag‘ishlangan lingvopoetik tadqiqotlar etarli emas. Shu sabab, maqolada asardagi mifopoetonimlarning turlari, semantik xususiyatlari, ularning qahramonlar xarakteri, syujet dinamikasi va umumiy badiiy-estetik konsepsiyadagi o‘rni tizimli yoritiladi.

Metodologiya. Badiiy adabiyotda ijodkorlar poetonimlardan obrazlar yaratishda unumli foydalanadilar. Asarda qahramon nomlari, joy nomlari, narsa nomlari, davr nomalari atoqli otlar bilan nomlanadi. Rus tilshunosi A.Nikov “personaj ismi –badiiy obrazni yaratuvchi vositalardan biri bo‘lib, u personajning ijtimoiy mansubligini, o‘ziga xos belgilarini xarakterlaydi, agar voqealar o‘tmishda sodir bo‘lgan bo‘lsa, tarixiy haqiqatni ham yaratishi mumkin “–deb ta’kidlaydi.[2] Poetik onomastika fanini mustaqil fan sifatida turli olimlar o‘rganishgan. Masalan, K.B.Zaytseva uni “stilistik onomastika” deb atashni ilgari surgan va uning kichik bo‘limlarini “stilistik antroponimiya”, “stilistik toponimiya” sifatida nomlashni taklif qiladi.

M.V.Karpenko esa “adabiy antroponimika” atamasidan foydalanishni afzal ko‘rgan. Xuddi shu atama L.M.Shchetinin [3]asarlarida ham uchraydi.

E.B.Magazanik va L.I.Roizenzon Onomastikaning “onomopoetika” va “onomostilistika” bo‘limlarini farqlashga uringan, shu bilan birga ular “onomopoetika”, ya’ni badiiy matnlarda atoqli otlarning lingvopoetik xususiyatlarini o‘rgansa, “onomostilistika”

esa, matnni ko'proq lingvistik jihatdan o'rganadi deb hisoblashgan. O'zbek tilshunosligida poetonimlarni o'rganishni filologiya fanlari doktori D.Xudoyberganova boshlab bergan. Olimaning "O'zbek she'riyatida poetonimlar lug'ati" kitobi o'zbek lug'atchiligida yangi burilish yasadi. D.Xudoyberganovanning fikricha, "Nomlar bir xalqning badiiy adabiyotda muhim o'rin tutuvchi birliklar sifatida mazkur adabiyotga xos bo'lgan ijodiy ananalar, uning badiiyatiga daxldor jihatlari, yozuvchi uslubini belgilovchi omillar xususida ham ma'lumot beradi". Badiiy matnlardagi poetonimlarning maxsus guruhi muallif poetonimlaridan iborat – individual mualliflik g'oyasini o'zida mujassam etgan va markaziy badiiy g'oyaning tashuvchisi bo'lgan neologizmlarning bir turidir. [4]

Poetonimlar so'zlashuv shakliga ega bo'lishi mumkin. Ilmiy adabiyotlarda "poetonim" atamasini aniqlash bo'yicha ikkita nuqtayi nazar mavjud: "tor" – adabiy va "keng" – onomastik. Adabiy nuqtayi nazardan, poetonimlar "o'ziga xos she'riy ma'noga ega bo'lgan ismlar: mifologik, ekzotik ismlar" ni o'z ichiga oladi. [5]

Adabiy tanqiddan farqli o'laroq, onomastikada "poetonim" atamasining ma'nosi boshqacha. "Rus onomastik terminologiyasi lug'ati" da poetonim bu – badiiy adabiyotda nominativ, tavsiflovchi, stilistik va mafkuraviy funksiyalarga ega bo'lgan ism deb beriladi. Odatda u to'qima ismlar toifasiga kiradi, lekin ko'pincha yozuvchi haqiqiy ismlardan yoki ikkalasining kombinatsiyasidan foydalanadi". [6]

V.M.Kalinkinning fikricha, "poetonim" atamasi mazmunning prinsipial dinamikasi, onomastik yoki apellatsiya leksikasiga mansubligining beqarorligi bilan ajralib turadigan badiiy matnning atoqli nomidir. [7]

A.A.Fomin poetonimni "badiiy matnda she'riy funksiyani bajarish jihatidan olingan atoqli nom" deb biladi. [8] E.N.Loskutova poetonimlar deganda badiiy asar qahramonlarining ismlarini tushunadi.

Ba'zi tadqiqotchilar poetonimni adabiy janr matnida ko'rib chiqadi. Masalan, T.V.Nemirovskaya [9] poetonimlarni she'riy asarlar bilan bog'liq hodisa deb hisoblasa, N.V.Podolskaya "Rus onomastik terminologiyasi lug'ati" [10] da poetonimni "badiiy adabiyot tiliga" tegishli atama sifatida ko'rib chiqadi.

Ko'pgina olimlar (V.M.Kalinkin, A.A.Fomin, L.M.Axmetzyanova, A.V.Superanskaya, S.P.Vasileva, E.V.Voroshilova va boshqalar) "poetonim" tushunchasini badiiy matndagi atoqli otlar ekanligi va uning universal xususiyatini tan olishadi, chunki bu hodisa adabiydir va adabiy jihatdan o'rganiladi, deb hisoblaydilar. [11]

Mazkur maqoladagi tadqiqotimiz quyidagi metodlar asosida olib borildi:

2.1. *Lingvopoetik tahlil metodi*. Poetonimlarning badiiy-estetik vazifalari, metaforik, ramziy va assotsiativ qatlamlari aniqlanadi.

2.2. *Mifopoetik yondashuv*. Mifologik timsollar, arxaik tasavvurlar, Sharq mifologiyasi elementlari asosiy manba sifatida o'rganiladi.

2.3. *Semantik va etimologik tahlil*. Nomlarning ichki ma'nosi, tarixiy ildizi, madaniy qatlamlari aniqlanadi.

2.4. *Komparativ metod*. Sharq adabiy an'analari, xususan, hind, fors-tojik, turkiy mifologiya bilan qiyosiy tahlil qilinadi.

2.5. *Struktur-funksional yondashuv*. Mifopoetonimlarning asardagi kompozitsion, syujet va obraz yaratishdagi funktsiya va o'rni belgilab olinadi.

Natijalar. Tahlil jarayonida qissadagi mifopoetonimlar uch asosiy guruhga ajratildi:

1. Tabiatga oid mifopoetonimlar. Qissada Kashmir manzaralari tasvirida tabiat unsurlari ko'pincha mifologik semantika bilan uyg'unlashgan:

2. "Kashmir". Asarning nomi ham mifopoetonim sifatida qaraladi. "Kashmir" tarixiy-madaniy manzilda:

"Yer jannati", "Go'zallik makoni", "Poklik va nafosat hududi" timsoli sifatida talqin etiladi. Qissada Kashmir huddi arxaik muqaddas makon sifatida tasvirlanadi. Bu tasvir bosh qahramonlar muhabbati uchun ruhiy makon yaratadi.

3. “Bulut”, “tog‘lar”, “daryo”, “shamol” poetonimlari. Bu unsurlar mifologik matnlardagi kabi taqdir, erkinlik, umid, hayot oqimining ramzi sifatida ishlatiladi. Masalan:

Daryo — hayotning oqimi va uyg‘onish;

Tog‘lar — buyuklik, matonat, sharqona ruhi;

Shamol — ichki kechinmalar va muhabbatning yashirin ovozi.

4. **O‘simlik va gullarga oid mifopoetonimlar.** “Kashmir qo‘shig‘i”da gullar poetonimik tizimning eng muhim qatlamini tashkil qiladi. Ayniqsa:

“*Atirgul*” (*Gul*) timsoli. Sharq tasavvufida atirgul: go‘zallik, poklik, muhabbat, ilohiy nur ramzi hisoblanadi. Qissadagi ayol obrazlari, sevgi sahnalari, ruhiy uyg‘onish jarayonlari aynan gul timsoli orqali poetiklashadi. Yovun, Navro‘zgul, Lola va sharqona gul ramzlari Hind mifologiyasidagi gul timsoli Rashidov poetikasiga moslashgan holda: ruhiy uyg‘onish, poklanish, insonning o‘zini topishi ramzi sifatida qo‘llanadi.

5. **“Qo‘shiq” timsoli.** Asarning nomidagi “qo‘shiq” nafaqat musiqiy obraz, balki: xalq ruhining ovozi, muhabbat kalomi, ilohiy uyg‘unlik timsoli sifatida talqin etiladi. Qo‘shiq Sharq tasavvurida ko‘pincha ilohiy ilhom manbai bo‘lib keladi.

6. **Qahramonlarga oid mifopoetonimlar.** Asardagi ayrim personajlarning nomlari ham mifopoetik ma‘no yuklaydi:

Ayol obrazlari — go‘zallik va hayot manbai,

Erkak obrazlari — himoya, matonat, vatan ruhi timsoli. Qahramonlarning tasvirida folklorona timsollar, ramziy nomlashlar, sharqona estetik talqin mavjud.

Bundan tashqari asardagi atoqli otlar ham mifopoetonimning go‘zal namunasi. Masalan,

Bambur mifopoetonimi. Bambur — qissada uchraydigan eng muhim mifopoetonimlardan biri. U Gullar bog‘ining qudratini, yuksaklik falsafasini va ruhiy poklanishni anglatadi. Rashidov tasvirilarida Bambur oddiy asalari emas, balki:

– muqaddas kuch timsoli,

– insonning ruhiy yuksalishi,

– muhabbatning balandligi ramzi sifatida uchraydi.

Muhokama. Olingan natijalarning tahlili “Kashmir qo‘shig‘i” qissasining butun poetik tizimi mifopoetonimlar asosida qurilganini ko‘rsatadi.

“**Nargiz**” poetonimini esa, *Antropoetonim* sifatida tahlilga tortsak, bu gul asarda personifikatsiyalashtirilgan, ya‘ni unga insoniy hislatlar yuklanadi va uni ijodkor bosh obraz darajasiga ko‘taradi. Nargiz nafaqat bir shaxs, balki xalqning timsoli, milliy o‘zlikning badiiy mujassamlashtirilgan qiyofasidir. Uning sevgisi, sadoqati, va kurashchanligi bilan butun Kashmir xalqi xarakteri ifodalanadi. Bu obraz orqali ijodkor erkinlik uchun kurashayotgan xalq ruhini va ozodlik g‘oyalarini poetik tarzda gavdalantiradi. **Nargiz** – bu gul nomi, ya‘ni fitonim, yozuvchi asarida esa u personifikatsiya orqali markaziy qahramonga aylangan. Bu asoslar uni **fitopoetonim** deb atashimizga asos bo‘ladi.

Mifopoetonim bo‘lishi uchun esa:

bu gul qadimgi afsona, rivoyat yoki xalq e‘tiqodida mavjud bo‘lishi kerak;

unda mifologik tushunchalar, ramziy ma‘no, e‘tiqodiy yuklama bo‘lishi zarur.

Bu belgilar esa Nargiz obrazida mujassamlashgan, xususan, Sharq xalqalari, fors-tojik adabiyotida Nargis guli uzoq yillardan beri *ko‘z, muhabbat, visol va sabr-toqat, hamdardlik* ramzi sifatida tilga olinadi.

Yunon mifologiyasida **Narksiss** – degan go‘zal yigit bo‘lib, u o‘zining go‘zalligi bilan juda mashhur bo‘lgan. Bashorat qilinishicha uniga xudolar hech qachon o‘z aksini ko‘rmaslikni buyuradi, shunday qilinsagina u uzoq umr ko‘rishi mumkin edi. U nihoyatda mukammal va go‘zal edi, ammo u hech kimni sevmagan. Ko‘plab qizlar, nimfalar unga oshiq bo‘lgan, lekin u hammaning sevgisini rad etgan. Bir kuni suv nimfasi Echo unga oshiq bo‘ladi, lekin Narksiss uni ham rad etadi. Echo qayg‘udan so‘lib ketadi. Bu voqaeadan keyin Olimp xudolarini uni jazolashga qaroq qilishadi. Afrodita uni bir buloq boshiga olib keladi. U

yerda Narksiss o'z aksini ko'radi. U shu qadar o'z aksiga oshiq bo'ladiki, u yemay-ichmay, uxlamay buloq boshida o'z aksiga mahliyo bo'lib yashaveradi, oxir-oqibat o'sha yerda halok bo'ladi. Uning vafotidan so'ng o'sha joyda **"Narsis guli"** unib chiqadi.

Sharq xalqlari og'zaki ijodida esa, boshqa bir rivoyat keltiriladi. Qadim zamonda O'rta Osiyoning tog'li hududlaridan birida Bahrom ismli shahzoda yashagan ekan. U jasur, go'zal qiyofali, dono yigit bo'lib, tez-tez ovga chiqishni yaxshi ko'rar edi. Kunlarning birida tog'da sayr qilib yurganda u bir go'zal qizga duch keldi. Bu qizning ismi – Nargiz edi. U oddiy, samimiyligi bilan Bahromni o'ziga rom etdi. Ular bir –birlarini sevib qoldilar. Bahrom uni albatta saroyga olib ketishga va'da berdi, ammo saroyga qaytgach boshqa bir davlatning malikasiga uylanishga majbur bo'ldi. Bu xabar Nargizning yuragini larzaga keltirdi, va u g'amdan halok bo'ldi. Nargiz jasadi yotgan yerda chiroyli, oq-sariq bir gul undi. Uning ko'zga o'xshash markazi bor edi, go'yo u kimnidir kutib turgandek tuyulardi. Xalq uni Nargiz guli deb atay boshlandi va shu kundan bu gul muhabbat va sadoqat ramziga ayalandi.

Boshqa bir manbalarda bu gul markazida joylashgan qoramtir doira ko'zga o'xshatilgani uchun sog'inch bilan qarayotgan, yo'l kuzatayotgan qalb ifodasi deya tilga olinadi. Yozuvchi ham bekorga bu gulni bosh obraz qilib tanlamagan, aynan gulning mana shu xususiyatlari ham to'la inobatga olingan. Masalan, asarda keltirilgan quyidagi parchada ham bunga guvoh bo'lishimiz mumkin:

*Jonim yo'ling yiroqdir,
Yoring senga mushtoqdir.
Kel, o'rgilay, zor qilma,
Tunlari bedor qilma.*

*Kuni bilan kutaman,
Tuni bilan kuatman.
Kel o'rgilay bog'imga,
Gullar bilan kutaman!*

She'riyatda ko'plab fors-tojik shoirlar, xususan, Hofiz, Sa'diy, Navoiy, Bobur va boshqalar Nargiz gulini ko'z obrazida ishlatgan. Ular uchun nargizning markazidagi qora doira – qora ko'z, uning barglari esa ko'z qovog'i yoki oq qismini tasvirlash uchun ishlatilgan:

*Ko'zi nargiz misoli har qaysi xatmi shikoyat angelaydi
Shikoyatimni ko'zimdan ko'ribmen men uni, ey do'st! (A.Navoiy)*

Xorud mifopoetoni-*"Xorud"*- bu yerda shunchaki oddiy qahramon emas, balki obrazli, timsoliy nom hihsoblanadi. *"Xorud"*- fonetik jihatdan am quloqqa yoqimsiz eshitiladi, qorong'ulik, g'am, og'riq, xavf bilan bog'liq hissiy assotsialarni uyg'otadi. Uning talaffuzi ham noxush kayfiyatga mos keladi – bu esa, uning semantik yukini kuchaytiradi. *"Ko'z ko'rmaydigan qora ofat"* – sifatida ta'iflangan. Bu uni ko'rinmas, ammo vayron qiluvchi kuch sifatida talqin qilishga imkon beradi;

"Yerga yoyilib, bulutday sudralib kelayotgan" – bu esa uning tabiatga zid, yashirin, sirli, ammo keng tarqaluvchi xafv ekanligini anglatadi;

"Gullarning ildizlariga, yaproqlariga, tanlariga yopisha boshladi"- bu orqali nafaqat tashqi ko'rinishda, balki gullarning hayotiga tahdid soluvchi kuch sifatida namoyon bo'ladi;

"Gullar vujudida chidab bo'lmaydigan darajada qattiq og'riq turdi"- Xorudning ta'siri ruhiy va jismoniy azobga sabab bo'ladi, bu esa uni insoniyatga tahdid soluvchi yovuz kuch obrazida tasvirlaydi.

Demak, **Xorud** – bu **zulmat, g'am, halokat, falokat timsoli** bo'lib, **mavhum yovuz kuchning poetonimik ifodasidir**. Biz buni poetonim sifatida baholay olishimizga yetarlicha dalillar keltirdik, ammo poetonimning qaysi turiga kirgizish mumkin: shunisi qiziqarli! Biz bu personajni **antropoetonim** sifatida tahlil qilishimiz mumkin, chunki u salbiy bo'lsa-da personaj nomi, yozuvchi unga juda ko'plab badiiy yuk yuklagan, voqealar rivoji va boshqa personajlarning taqdirida ham u obraz faol ishtirok etadi. Bu qahramon asarda o'simliklar kasalligi, qora ofat sifatida keltriladi. Aynan shu jihatini poetonimik tahlilga tortadigan bo'lsak, uni fitopoetonim deb nomlash to'g'ri bo'ladimi? Yo'q, biz uni fitopoetonim deya olmaymiz, chunki fitopoetonim bo'lishi uchun u biror bir o'simlik, daraxt yoki gulning nomi bo'lishi kerak edi. Shuning uchun biz bu obrazga yangicha yondashmoqchimiz: Xorudning o'zi o'simlik emas, balki o'simlikka tahdid soluvchi kuch, ya'ni ularga qarshi yo'naltirilgan salbiy qahramon sifatida maydonga chiqadi.

Ilmiy izlanishlarimiz davomida shunday xulosaga keldikki, asardagi "Xorud" obrazi **Destruktiv poetonim**, ya'ni tabiatdagi go'zallikka qarshi yo'naltirilgan halokat kuchining nomi. Hozirgi kunda tilshunoslikda bunday termin yo'q, ammo biz uni o'z ilmiy ishimizga tegishli bo'lgani uchun bu atama nazariy yondashishga qaror qildik.

Destruktiv- so'zi lotincha "destructio" (buzish, yo'q qilish) so'zidan kelib chiqqan bo'lib, u "vayron qiliuvchi", "yo'qotuvchi", "yemiruvchi" ma'nolarini anglatadi.

Destruktiv poetonim – bu adabiy matnda **halokat, og'riq, zulmat, o'lim, yovuzlik, vayronkorlik** kabi **salbiy kuchlarni ifodalovchi poetonim** hisoblanadi. Bu atama o'z atrofidagi hayotbaxsh obrazlarga tahdid soluvchi semantic markazga ega bo'ladi. Badiiy asarlarda ular ijobiy obrazlarga qarshi qaratilgan yovuz kuch sifatida namoyon bo'ladi. Masalan, *Xorud* – gullarga qarshi turuvchi qora ofat, halokat ramzi. Uning nomi ko'zga ko'rinmaydi, ammo azob keltiradi, hayotni yemiradi. *Destruktiv poetonimlar* odatda: *timsoliy kuchga ega bo'ladi;*

estetik vazifa bajaradi;

poetik ziddiyatlar manbai bo'lib xizmat qiladi.

Bundan tashqari Qissada Xorud:

– voqealarning burilish nuqtalarida,

– qahramon ruhiy kechinmalarida, poetik kuch sifatida namoyon bo'ladi. Mifopoetonimlar qissaning badiiy konsepsiyasini belgilaydi. Asarda tabiat, makon, gul, nur, qo'shiq kabi nomlar shunchaki badiiy vosita emas, balki:

sujetning ruhiy negizini,

qahramonlar sevgisini,

go'zallik falsafasini,

sharq poetik olamini tashkil etadi.

Xulosa. Olib borilgan izlanishlarimiz shuni ko'rsatdiki, qissadagi mifopoetonimlar asarning badiiy-estetik mazmunini ochishda muhim rol o'ynaydi. Ular:

1. Sujet va kompozitsiyani boyitadi.
2. Qahramonlar ruhiyatining ramziy ifodasini yaratadi.
3. Sharqona go'zallik falsafasini badiiylashtiradi.
4. Asarga mifologik qatlam, chuqurlik va teranlik bag'ishlaydi.
5. Milliy madaniyat va poetik tafakkurni ifodalaydi.

"Kashmir qo'shig'i" qissasida mifopoetonimlar obrazlarni hayotiy va ruhiy jihatdan boyitadi, asarning umumiy falsafiy-estetik ruhini belgilaydi. Sharof Rashidovning bu uslubi uning o'zbek adabiyotida o'zgacha badiiy maktab egasi sifatida namoyon etadi.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Rashidov Sh. "Kashmir qo'shig'i". Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti. 1971.
2. Nikov V.A.M., 1974.
3. Щетинин, Л. М. Русские имена [Текст] : (Очерки по донской антропонимии) / Л. М. Щетинин. - 2-е изд., испр. - Ростов н/Д: Изд-во Рост. ун-та, 1975. - С. 252.(Shetinin, L.M.Russkiye imena[Tekst]: (Ocherki po donskoy antroponimii/ L.M.Shetinin. - 2-ye izd., ispr. - Rostov n/D: Izd-vo Rost. un-ta, 1975. - S. 252.)
4. Холназарова Н. Художественные функции поэтонимов в трилогии Дж. Икрами («Дочь огня», «Двенадцать ворот Бухары», «Поверженный») и особенности их передачи в русском переводе. Диссертация Душанбе – 2021. – С. 19. (Xolnazarova N. J. Ikromiy trilogiyasida poetonimlarning badiiy vazifalari ("Olov qizi", "Buxoroning o'n ikki darvozasi", "Pokrenniy") va ularning ruscha tarjimada berilish xususiyatlari. Dissertatsiya Dushanbe - 2021. – S. 19.)
5. Суперанская, А. В. Структура имени собственного: Фонология морфология/А.В. Суперанская. – М.: Наука, 1969. – С. 206.
6. Подольская, Н.В. Словарь русской ономастической терминологии/Н.В. Подольская. – М.: Наука, 1988. – С. 105. (Podolskaya, N.V. Slovar russkoy onomasticheskoy terminologii/N.V. Podolskaya. - M.: Nauka, 1988. - S. 105.)
7. Калинин В.М. Поэтика онима. Донецк: 1999. – С. 62. (Kalinkin V.M. Poetika onima. - Donetsk: 1999. - B. 62.)
8. Фомин, А.А. Всегда ли литературная ономастика тождественна поэтической ономастике?/ Вопросы ономастики. 2009. No7. С. 62. (Fomin A.A. Literaturnaya onomastika vsegda tojdestvenna poeticheskoy onomastike?/ Voprosy onomastiki. 2009. No7. S. 62).
9. Немировская, Т.В. Некоторые проблемы литературной ономастики/Т.В. Немировская//Актуальные вопросы русской ономастики. Сб. науч. тр. – 1988. – С. 112-113.(Nemirovskaya, T.V. Nekotorye problemy literaturnoy onomastiki/T.V. Nemirovskaya//Aktualnye voprosy russkoy onomastiki. Sb. nauch. tr. - 1988. - S. 112-113).
10. Подольская, Н.В. Словарь русской ономастической терминологии/Н.В. Подольская. – М.: Наука, 1988. – С. 31.(Podolskaya, N.V. Slovar russkoy onomasticheskoy terminologii/N.V. Podolskaya. - M.: Nauka, 1988. –С. 31).
11. Крылова А.Г. Онимы и их роль в создании экспрессивности художественной прозы Ю.В. Буйды. Диссертация. Москва – 2020. – С. 13. (Krilova A.G. Onimi i ix rol v sozdanii ekspressivnosti xudojestvennoy prozi Yu.V. Buydi. Dissertatsiya. Moskva. 2020. – B. 13.)